

NHÂN VẬT ANH HÙNG VĂN HÓA TRONG SỬ THI M'NÔNG VỚI ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ - XÃ HỘI TỘC NGƯỜI

Triệu Văn Thịnh¹

Ngày nhận bài: 10/11/2022; Ngày phản biện thông qua: 29/11/2022; Ngày duyệt đăng: 30/11/2022

TÓM TẮT

Trong sử thi M' nông, nhân vật Tiăng là bậc tiên tổ, là đấng sáng tạo, là anh hùng văn hóa. Tiăng vừa là người mở mang, khai sáng, truyền dạy mọi tri thức về tự nhiên và xã hội cho cộng đồng vừa là người xây dựng, tổ chức và quản lý hình thái xã hội đầu tiên của loài người - hình thái công xã thị tộc. Tiăng là nhân vật mang tính biểu tượng của người M' nông cả trong quá khứ và hiện tại. Trong cuộc sống, người M' nông nào cũng mong muốn mình sẽ được oai phong, dũng mãnh, đường bệ và được mọi người kính trọng, nể phục như Tiăng. Hình ảnh, lời nói của Tiăng trong tác phẩm sử thi đến nay vẫn còn nguyên giá trị với người M' nông. Người M' nông vẫn lấy những lời răn dạy của Tiăng để khuyên nhủ con cháu mình hãy làm những điều hay lẽ phải, hãy chăm lo lao động sản xuất và nêu cao ý thức gìn giữ những giá trị tốt đẹp của truyền thống văn hóa dân tộc.

Từ khóa: anh hùng văn hóa, người khai sáng, Tiăng, Ot ndrong, dân tộc M' nông.

1. MỞ ĐẦU

Sử thi M' nông (Ot ndrong) chứa đựng những quan niệm sơ khai về vũ trụ, về con người và về cuộc sống xã hội của dân tộc M' nông thời viễn cổ; là những câu chuyện về đời sống, về lịch sử xa xưa của dân tộc.

Các nghệ nhân M' nông đã xây dựng được một hệ thống nhân vật đông đảo và đa dạng, ở đó mỗi nhân vật đảm nhận một vai trò và có một vị trí nhất định. Các nhân vật được xây dựng với những đặc điểm ngoại hình, nguồn gốc xuất thân, tính cách khác nhau nhưng nhìn chung họ đều có chung một "lý tưởng" là xây dựng bon làng ngày càng giàu mạnh, làm cho tiếng tăm của thị tộc, bộ lạc ngày càng lừng lẫy và vang xa.

Tiăng là nhân vật trung tâm của tác phẩm Ot Ndrong; là anh hùng văn hóa hội tụ tất cả những phẩm chất tốt đẹp của người M' nông thời cổ xưa; là người đại diện cho tài năng, sức mạnh, trí tuệ và khát vọng bay cao, vươn xa của dân tộc M' nông.

Tiăng là người đã khai sáng, truyền dạy mọi tri thức cho cộng đồng; là người có công lao to lớn đối với sự hình thành và phát triển của dân tộc M' nông. Tiăng là người táo bạo trong khám phá, mềm mỏng trong giao tiếp, hài hòa trong mọi mối quan hệ, là sự kết tinh những phẩm chất ưu tú nhất của cộng đồng dân tộc M' nông thời cổ đại.

Tiăng là nhân vật mang tính biểu tượng của người M' nông cả trong quá khứ và hiện tại. Trong cuộc sống, người M' nông nào cũng mong muốn mình sẽ được oai phong, dũng mãnh, đường bệ; được mọi người nể trọng và kính phục như Tiăng. Các thế hệ người M' nông vẫn luôn khắc ghi hình

ảnh và những lời răn dạy của Tiăng. Họ luôn nhắc nhở nhau làm theo và thực hiện tốt thật tốt những nét đẹp văn hóa mà Tiăng và các bậc tiền nhân đã để lại.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

- Tìm hiểu, phân tích nhân vật anh hùng văn hóa trong sử thi M' nông (cụ thể là nhân vật Tiăng); vai trò và ảnh hưởng của nhân vật đối với đời sống văn hóa - xã hội tộc người.

- Kết quả nghiên cứu là tư liệu quan trọng để khẳng định Ot Ndrong có vai trò rất quan trọng trong đời sống của dân tộc M' nông trước đây cũng như hiện nay.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi sử dụng một số phương pháp sau:

Phương pháp tiếp cận hệ thống: Tiếp cận một số tác phẩm sử thi M' nông đã xuất bản và một số nghệ nhân M' nông để khảo sát, nghiên cứu về nhân vật anh hùng văn hóa.

Phương pháp phân tích: Phân tích để thấy được những đặc điểm nổi bật của nhân vật anh hùng văn hóa trong sử thi M' nông.

Phương pháp so sánh: So sánh, đối chiếu để tìm ra những nét tương đồng cũng như sự khác biệt giữa sử thi M' nông với sử thi của các dân tộc khác.

Phương pháp điền dã: Tìm hiểu vị trí, vai trò của nhân vật Tiăng trong Ot Ndrong đối với đời sống sinh hoạt của dân tộc M' nông,

Phương pháp liên ngành: Sử thi là thể loại văn

¹Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Triệu Văn Thịnh; ĐT: 0914055760; Email: tvthinh@ttn.edu.vn.

học có tính nguyên hợp cao, vì vậy chúng tôi vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu của các ngành khoa học liên quan (phương pháp liên ngành) để có thể hỗ trợ, bổ sung lẫn nhau, giúp cho chúng tôi làm sáng rõ những vấn đề được nghiên cứu.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Nhân vật anh hùng văn hóa trong sử thi M'ông

Sử thi M'ông chứa đựng những quan niệm sơ khai về vũ trụ, về nguồn gốc con người, về cuộc sống xã hội thời viễn cổ. Ot ndrong là bức tranh toàn cảnh về đời sống xã hội xa xưa của M'ông, có thể nói tất cả mọi vận động, chuyển biến của cuộc sống xưa kia đều được hồi quang, phản chiếu vào trong các tác phẩm sử thi của họ.

Trong tác phẩm Ot Ndrong các nghệ nhân M'ông đã xây dựng được hệ thống nhân vật đông đảo và đa dạng, ở đó mỗi nhân vật đảm nhận một vai trò và có một vị trí nhất định; dù khác nhau về đặc điểm ngoại hình, nguồn gốc xuất thân, tính cách nhưng nhìn chung họ đều có chung một "lý tưởng" là xây dựng bon làng ngày càng giàu mạnh, làm cho tiếng tăm của cộng đồng thị tộc, bộ lạc ngày càng lừng lẫy và vang xa.

Trong kho tàng sử thi Việt Nam, cho tới bây giờ, nếu muốn tìm một hình tượng phản ánh được nhiều chặng đường lịch sử đầu tiên của xã hội loài người, theo chúng tôi đó là hình tượng nhân vật Tiăng trong sử thi M'ông, nhân vật Tun Mun trong sử thi Mường... Tuy nhiên, Tun Mun chỉ là hình ảnh khá tiêu biểu của người nguyên thủy dùng trí khôn thâm nhập vào tự nhiên, chiếm hữu tự nhiên; giá trị nhận thức của nhân vật này về cơ bản có lẽ chỉ là vậy. Trong khi ấy, nhân vật Tiăng vừa biểu hiện cho sự tiến hóa của con người để kết thúc bản thân về mặt sinh vật học (biết chế ra những công cụ sản xuất đơn giản nhất nhưng như thế đã khác hẳn động vật thủy tổ của mình về chất), vừa thể hiện quá trình khám phá, thâm nhập vào thiên nhiên nhằm mang lại lợi ích cho con người. Đồng thời, Tiăng còn là người xây dựng, người tổ chức và điều hành hình thái xã hội đầu tiên của lịch sử loài người - hình thái công xã thị tộc (Đỗ Hồng Kỳ, 2008, p.236-237).

Trong Ot Ndrong, Tiăng là nhân vật trung tâm, là người nổi bật nhất trong những nhân vật đã làm nên lịch sử của dân tộc M'ông. Tiếp nối sự nghiệp của Bong và Rong, Tiăng là người có công khai sáng cho cộng đồng dân tộc M'ông. Tiăng là người có uy tín và là người có công lớn nhất trong việc tạo lập nên các bon làng giàu có, đông đúc; là người dạy dân làng làm rẫy, trồng tía cây cối, săn

bắt thú rừng, nấu cơm bồ củi, dệt váy áo, dựng hàng rào để canh giữ bon làng...

Có thể nói Tiăng là hình tượng biểu đạt đầy đủ nhất của nhân vật anh hùng văn hóa trong sử thi M'ông. Nếu Bong, Rong là những người đã có công kiến tạo sông núi, xây dựng bon làng và mở rộng địa bàn cư trú..., để đem lại cuộc sống ấm no, giàu mạnh cho cộng đồng, thì Tiăng là nhân vật có công mở mang, khai sáng, truyền dạy những tri thức tự nhiên và xã hội cho toàn thể cộng đồng người M'ông.

Trong tâm thức của người M'ông xưa kia, họ tin rằng con người được sinh ra sau kết quả của cuộc hôn phối kỳ lạ giữa con bướm và hòn đá; giữa con chuồn chuồn và nước. Nhưng Tiăng được sinh ra rất đặc biệt, đặc biệt ở chỗ, Tiăng được sinh ra bởi: *Nước biển sinh ra trứng và trứng nở ra Tiăng*. Mô típ kể về sự hình thành vũ trụ trong sử thi M'ông cũng giống với sử thi, truyện cổ của nhiều dân tộc khác trên thế giới, đó là mô típ bọc trứng và quả bầu. Sự xuất hiện của Tiăng được vẽ ra bằng tầm vóc, sức mạnh và kích thước của vũ trụ:

Lúc đầu dòng nước phun lên mặt trời

Lửa mặt trời phun xuống đất

Hai bên gặp nhau giữa không trung

Cuối cùng rớt xuống hồ một quả trứng to

(Đỗ Hồng Kỳ, 1993, p.32)

Quả trứng khổng lồ, thần kỳ đó có màu sắc sặc sỡ, được hai chị em Biên và Biăn đem về nhà ấp đúng bảy ngày bảy đêm thì nở ra Tiăng. Sau khi nở Tiăng, quả trứng thần tiếp tục nở ra những người M'ông đầu tiên, nở ra muôn thú và muôn loài.

Qua rất nhiều lần đầu thai và đi khắp cả ba tầng của vũ trụ, Tiăng vẫn không bằng lòng và cuối cùng Tiăng đã dùng bùa ngải xui khiến cho hai anh em ruột là Bong và Rong quan hệ với nhau như vợ chồng để Tiăng có cơ hội đầu thai vào bụng mẹ Rong để trở thành Tiăng con Rong. Sau sự kiện đầu thai kỳ diệu của Tiăng, do con người phạm phải những điều cấm kỵ, khiến cho mẹ Trời, mẹ Đất bị bệnh nặng, vũ trụ trở nên "tối tăm lạnh buốt"; trời với đất "chỉ cách nhau một cần câu"; mặt trời với mặt trăng "chỉ cách nhau một cần vó"... Mặt đất rung chuyển và bắt đầu rạn nứt, nguy cơ đại họa sắp xảy ra với bon làng người M'ông; trước tình cảnh đó, Tiăng đã đứng ra sắp xếp mọi việc. Tiăng bay lên trời, rồi chui xuống đất để cầu khẩn và "làm cúng" cho các vị thần, nhờ thần linh che chở và cứu giúp bon làng M'ông. Sau hành động cúng khẩn thành kính của Tiăng, vũ trụ trở lại thanh bình và yên ổn như xưa.

Trong tiến trình phát triển của lịch sử loài người, từ thuở hồng hoang, mỗi bước đi của nhân loại đều thấm đẫm mồ hôi, máu và nước mắt của tổ tiên. Trong nhiều tác phẩm Ot Ndong, mặc dù vẫn khoác cái vỏ thần thoại nhưng tình yêu lao động và hiện thực cuộc sống sinh động vẫn là đề tài rộng lớn và vẫn là chủ đề mang tính phổ quát cho quá trình sáng tạo của các nghệ nhân dân gian. Nghệ nhân M'ông đã xây dựng Tiăng là nhân vật có khả năng sáng tạo kỳ diệu, là người sáng chế ra công cụ lao động và truyền dạy mọi kiến thức về tự nhiên, xã hội cho cộng đồng.

Tiăng là người xây dựng, tổ chức và quản lý hình thái xã hội đầu tiên của lịch sử loài người - hình thái công xã thị tộc. Có thể nói Tiăng như là bậc tiên tổ - đáng sáng tạo - anh hùng văn hóa của cộng đồng người M'ông. Tiăng đứng ra chỉ dẫn và truyền dạy cho mọi người trong cộng đồng biết lao động sản xuất cũng như biết về văn hóa và lịch sử của dân tộc mình. Vai trò của nhân vật Tiăng đối với cộng đồng người M'ông cũng giống như bậc "tiên tổ" trong các truyện thần thoại của các bộ tộc Bắc Australia mà Mélétxki đã đề cập đến trong cuốn sách *Thi pháp của huyền thoại*. Mélétxki cho rằng: "Họ (bậc tiên tổ - đáng sáng tạo - anh hùng văn hóa) đưa đến các con thú tổ, sinh ra những người nam, nữ đầu tiên, tạo ra gậy đào đất cho con cháu mình, thất lung bằng lông chim và các đồ trang điểm khác, dạy họ cách dùng lửa, tạo ra mặt trời, dạy trẻ em biết dùng các loại thức ăn nhất định, cho con người vũ khí, các công cụ ma thuật, dạy họ những điệu vũ của tổ tiên tôtem và chỉ dẫn nghi lễ thụ pháp của các chàng trai trẻ" (Mélétxki, 2004, p. 237). Dưới sự chỉ dẫn của Tiăng, mỗi người một việc, tất cả đều chăm chỉ làm ăn, hăng say lao động sản xuất. Bằng những lời dạy "dịu êm như tơ nhện, ngon như thịt trâu, ngọt ngào như mật ong", Tiăng đã khuyên nhủ, chỉ bảo mọi người:

Muốn có lúa phải làm rẫy
Muốn có thịt sóc phải làm ná
Muốn có cá phải đan đơm
Muốn có con dơi, con chim phải chăng bẫy
Muốn có muối ăn phải đi đổi từ xa
 (Đỗ Hồng Kỳ, 1997, p.471)

Tiăng không chỉ là người có uy tín, được bon làng yêu quý, ngưỡng mộ mà còn có vai trò to lớn trong việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng cho dân tộc M'ông, như truyền dạy gia phả, luật tục, lời nói vần, tục ngữ, ca dao...

Bon Bu Dấp đến học câu vần
Bon Bu Ding đến học câu luật tục

Bon Bong Ja đến học câu đối
Họ đến học Tiăng sửa bộ chiêng
Đoàn này về đoàn khác lại đến
Anh Tiăng dạy câu gia phả
Anh Tiăng dạy kể chuyện núi rừng
 (Trương Bi, 2003, p.113).

Tiăng thường tổ chức cho bon làng sinh hoạt tập thể như đánh công chiêng, đánh đồng la, thổi tù và mỗi khi có lễ hội. Những hoạt động đó là nét đẹp văn hóa trong đời sống cộng đồng người M'ông, một cuộc sống mà lúc nào cũng đầy ắp tiếng chúc tụng nhau với tiếng công chiêng, tiếng đồng la, tiếng tù và vang vọng khắp núi rừng. Tiăng là người đứng ra tổ chức và tập hợp cộng đồng mỗi khi chuẩn bị thực hiện một công việc hệ trọng nào đó và khi Tiăng cất tiếng thì tất cả các thành viên trong cộng đồng đều lắng nghe và tuân theo lời chỉ dạy của Tiăng:

Tiăng cất tiếng gọi các đàn em:
Hỡi các em của ta ơi!
Hỡi các em Bêh và Bốp
Hỡi các em Klóp và Nhông
Hỡi các em Lêng và Yang
Hỡi các em Lêng và Kong
Từ trên nhà hãy xuống sân
Từ dưới đất hãy lên trên sàn
Các đàn trẻ hãy đến nghe già bảo
Tất cả mọi người đều tuân lệnh
Không một ai dám cãi lệnh Tiăng
 (Trần Tấn Vịnh, Điều Kâu, 1996, p.23)

Tiăng truyền dạy cho bon làng những kinh nghiệm lao động, sản xuất:

Ta tìm đất khuát gió để trồng dưa
Ta phải tìm đất bằng để tria bắp ngô
Tìm bờ suối trồng chuối và mía
Tìm đất sinh để tria lúa nếp
Tìm đất triền để tria lúa sớm
Tìm đất đồi để tria lúa muộn
 (Trần Tấn Vịnh, Điều Kâu, 1996, p.29)
Tiăng ân cần dặn dò cộng đồng:
Tháng một ta đốt rẫy cũ
Tháng hai ta phát rẫy mới
Tháng ba ta đốt rẫy mới
Tháng tư ta tria rẫy cũ
Tháng năm ta tria rẫy mới

Tháng chín tháng mười tuốt lúa về nhà

(Trần Tấn Vĩnh, Điều Kâu, 1996, p.28)

Nhờ có sự dạy bảo của Tiăng mà cộng đồng biết lao động sản xuất, biết về lịch sử, biết về gia phả và biết thương thức tiếng công chiêng...

Nhờ anh tập chúng em bắn ná

Chúng em làm rẫy nhờ anh phát đầu

Chúng em đan gùi nhờ anh đan đầu

Chúng em tria lúa nhờ anh chọc lỗ

Nhờ anh chỉ đất sinh để phát

Nhờ anh chỉ dẫn chúng em

Anh chỉ bày chúng em mới biết

Anh kể gia phả chúng em mới rõ

(Trần Tấn Vĩnh, Điều Kâu, 1996, p.31)

Tiăng đứng ra sắp xếp và phân công công việc cho cộng đồng; người thì đi săn ở vùng Riăng riáp, người thì đi hái rau ở suối Đắc Ân, người thì đi đến bon Pur, bon Srai, người thì đi mượn bễ thổi lửa để rèn dụng cụ...

Trong cộng đồng, Tiăng luôn đứng ở vị trí thủ lĩnh, đi đầu trong mọi công việc, Tiăng đi trước và cộng đồng lũ lượt theo sau:

Xin anh Tiăng dẫn đường đi ngay

Dẫn phát rẫy tại nơi rừng già

Dẫn đặt đơm tại nơi dòng suối

Anh đi đầu chúng em theo sau

(Trần Tấn Vĩnh, Điều Kâu, 1996, p.38)

Tiăng còn chỉ cho cộng đồng biết những kiêng cử cũng như những cách ứng xử trong cuộc sống sao phù hợp với tập quán và quan niệm của người M'ông. Qua lời của Tiăng mà cộng đồng biết được chỗ này là rừng cấm, chỗ kia là suối thần để mọi người dặn dò, nhắc nhở nhau không ai được đụng đến. Tiăng còn có công lao to lớn trong việc tạo ra các giá trị văn hóa vật chất như tạo ra các loại chiêng ché, các loại đồng la và các loại kèn sáo...

Mỗi một lần đầu thai, Tiăng đều để lại một vật dụng gì đó trong bụng mẹ; đầu thai vào mẹ Gar để lại mbuất bằng đồng; đầu thai vào mẹ Trôk để lại thanh gươm quý... Nhờ thế mà Tiăng lần lượt tạo ra các đồ vật cho bon làng, về sau những đồ vật này trở thành những vật dụng không thể thiếu trong đời sống thường nhật cũng như sinh hoạt văn hóa của người M'ông. Hành trình ra đi của Tiăng là quá trình tự hoàn thiện bản thân đồng thời thể hiện khát vọng vươn lên chinh phục thiên nhiên, chinh phục đỉnh cao "lý tưởng" của người M'ông thời cổ xưa.

3.2. Nhân vật Tiăng với đời sống sinh hoạt của người M'ông

Sử thi M'ông là một loại hình sinh hoạt văn

hóa dân gian độc đáo không chỉ của Việt Nam mà còn của cả thế giới. Hiện nay hầu hết sử thi của các dân tộc trên thế giới đều đã không còn được diễn xướng trong cuộc sống hàng ngày của các dân tộc đã sản sinh ra nó. Phần lớn các tác phẩm sử thi không còn được hát kể trong cuộc sống đương đại mà chủ yếu đã được văn bản hóa và người ta chỉ có thể đọc nó mà gần như không được "hòa mình" vào không gian sinh tồn mà vốn nó đã từng có. Trong khi đó, Ot Ndrong của người M'ông nói riêng và sử thi Tây Nguyên nói chung vẫn được các cư dân ở đây hát kể, diễn xướng trong cuộc sống đương đại, tất nhiên sức sống và tầm ảnh hưởng của nó đã giảm sút đi rất nhiều.

Theo khảo sát của chúng tôi sau nhiều lần trao đổi với một số người M'ông lớn tuổi như ông Y Bô (Ma Yoãn, 83 tuổi) ở bon Đắc Pơ, xã Nam N'Đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông; ông Y Thí (78 tuổi) ở bon Gia Ra, xã Nam Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông; nghệ nhân Điều Klut, nghệ nhân Thị Mai (cháu ruột của nghệ nhân Điều Klut và là con gái của cố nghệ nhân Điều Kâu) ở xã Đắc N'Drung, huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông, chúng tôi được biết, Ot Ndrong chủ yếu được diễn xướng trong những lúc rỗi rãi, phục vụ nhu cầu giải trí của cộng đồng. Tuy nhiên, họ cũng cho biết thêm, Ot Ndrong còn được dùng để khóc tang (chỉ mượn lời của Ot Ndrong và được khóc hát bằng một ngữ điệu khác với Ot Ndrong, họ gọi đó là *nhim khít*); để bói toán, đoán bệnh; để cúng khấn thần linh mỗi khi gia đình, cộng đồng thực hiện một công việc gì đó.

Cùng với việc tiếp cận những người M'ông lớn tuổi đã nêu trên chúng tôi cũng đã gặp gỡ, trao đổi với một số trí thức ở địa phương như thầy giáo K'Toang, giáo viên Trường tiểu học Tô Hiệu, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; cô giáo H'Ngại Kpor, giáo viên Trường THCS Nguyễn Khuyến, huyện Đắc Mil, tỉnh Đắk Nông; thầy Y - Pon Niê, giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, huyện Đắc Mil, tỉnh Đắk Nông... được họ cho biết hầu hết người M'ông nào cũng đều thuộc một số câu Ot Ndrong và biết tên một số nhân vật tiêu biểu như Bông, Rong, Tiăng, Ndu, Lêng, Mbông, Yang... trong các tác phẩm sử thi. Trong đời sống thực tế của họ, nhiều câu trong Ot Ndrong đã trở thành triết lý và có ý nghĩa rất thiêng liêng. Những câu mà thủ lĩnh Tiăng dạy các thành viên trong thị tộc đã trở thành những câu châm ngôn quen thuộc mà bất cứ người M'ông nào khi vào rừng săn bắn, hái lượm đều phải nắm vững:

Săn bò rừng không được nói tên chỉ được gọi là con đở

Săn trâu rừng không được nói tên chỉ gọi là con sừng.

Như trên đã nói, Tiăng là nhân vật hội tụ những phẩm chất tốt đẹp nhất và có công khai sáng cho cộng đồng dân tộc M'ông. Trong tâm thức của người M'ông từ xưa tới nay ai cũng mong muốn mình sẽ được oai phong, dũng mãnh, đường bệ như Tiăng. Tiăng là người đứng ra tổ chức và quản lý công xã thị tộc; là người phân định ranh giới giữa các bon làng, người chỉ dạy cách thức lao động sản xuất cho các gia tộc mẫu hệ. Những lời răn dạy, chỉ bảo của Tiăng cho cộng đồng ở trong những tác phẩm sử thi đến nay vẫn còn nguyên giá trị với người M'ông thời hiện đại. Lời dạy của Tiăng là những bài học quý giá được các thế hệ người M'ông truyền thụ nối tiếp nhau từ đời này sang đời khác. Dưới đây là những lời dạy của Tiăng cho các thế hệ người M'ông về nguồn gốc của dân tộc từ thửa mới lập làng, mở bon và hiện nay người M'ông nào cũng cho rằng đó là sự thực lịch sử xa xưa của cha ông mình:

Hỡi các cháu, các em!

Núi Gung Jneh, Gung Ju ta lập bon Ndu con Kler

Núi Kler lập bon Chut con Krong

Núi Nâm Brah là bon Krah con Siăng

Núi Nâm Brăng là bon Tiăng con Rong

(Đỗ Hồng Kỳ, 1993, p.70).

Núi Nâm Rah (tỉnh Bình Phước), Nâm Brăng (tỉnh Tây Ninh) là những địa danh có thật và trong ý thức của người M'ông họ vẫn luôn cho rằng cha ông của họ có nguồn gốc từ phía những ngọn núi đó; tổ tiên của họ đã đến từ hướng đó, trước khi “định cư” lâu dài ở vùng đất Cao Nguyên.

Những lời của Tiăng trong các tác phẩm Ot Ndrong cho đến nay vẫn như là kim chỉ nam cho mọi hành động của người M'ông trong lao động sản xuất, trong công cuộc đấu chống lại kẻ thù gia tộc cũng như trong cách ứng xử với tự nhiên và xã hội. Trong lao động, Tiăng đi từ bon làng đến nương rẫy để “phân công” công việc cho mọi người của cộng đồng:

Thằng Yong mày phải trồng cây gòn gai

Yang phải trồng cây kriăng

Mẹ Rong phải trồng tre gai

Cho cây tre gai mọc quanh bon làng

(Đỗ Hồng Kỳ, 1993, p.71).

Những lời trên của Tiăng, hiện nay vẫn được các Bu ranh bon (già làng, trưởng làng) phân công cho các thành viên của bon làng M'ông mỗi khi vào mùa phát rẫy - “ăn rừng”. Tiếp đó, Tiăng bày cho các thành viên của cộng đồng cách trông tía, săn bắt, những lời dạy đó của Tiăng vẫn được các

thế hệ người M'ông vận dụng vào trong cuộc sống thực tế của họ:

Muốn có lúa phải làm rẫy

Muốn có thịt sóc phải làm ná

Muốn có cá phải đan đơm

Muốn có con dơi, con én phải chăng bẫy

(Đỗ Hồng Kỳ, 1993, p.81).

Tiăng dạy cho mọi người biết những kinh nghiệm trong việc canh tác nương rẫy và thời vụ gieo trồng. Những lời đó vẫn được ông bà, cha mẹ người M'ông truyền lại cho con cháu của mình, rằng muốn có mùa màng bội thu thì hãy theo trình tự:

Tháng một ta đốt rẫy cũ

Tháng hai ta phát rẫy mới

Tháng ba ta đốt rẫy mới

Tháng bốn ta đi tía rẫy cũ

Tháng năm ta đi tía rẫy mới

Tháng sáu, tháng bảy phải làm cỏ lúa

Tháng tám đuổi chim rách giữ rẫy

Tháng chín, tháng mười tuốt lúa về nhà...

(Trần Tấn Vĩnh, 1994, p.28)

Trong Ot Ndrong chứa đựng rất nhiều câu tục ngữ, thành ngữ. Xưa kia đó là những lời khuyên của Tiăng còn nay là những lời răn dạy của cha mẹ đối với con cái của mình. Trong sinh hoạt hàng ngày, người M'ông vẫn thường nói với nhau:

Muốn có rẫy phải rủ nhau làm

Muốn bắn con sóc phải làm ná

Muốn bắt được con cá phải làm rờ

Muốn bắt được con chuột phải làm bẫy đưng

Tiăng là người có công mở mang, truyền dạy tri thức cho các thành viên của cộng đồng. Tiăng không những chỉ dẫn mọi người làm rẫy, trông cây, làm hàng rào bảo vệ bon làng, mà còn dạy *nao mpring* (thơ ca dân gian), *rma doih* (tục ngữ), *phat doih* (luật tục)... Người ở khắp nơi đến nhờ Tiăng dạy cho cách thức diễn xướng văn hóa dân gian:

Người Đíp đến nhờ Tiăng dạy mpring!

Người Ding ở phía bắc đến nhờ Tiăng dạy rma doih
Người Bong Ja đến nhờ Tiăng dạy phat doih.

Khi bàn về bản chất và đặc điểm của người anh hùng văn hóa - thủy tổ trong sáng tác phônclô ngôn từ, E.M. Mêlêttinxki viết: “Người anh hùng văn hóa - thủy tổ - đó là kết quả trí tưởng tượng của nhân dân, một hình ảnh tổng hợp có tính chất nguyên thủy. Các huyền thoại về nhân vật này là sự tổng kết kinh nghiệm lao động của thị tộc, là sự biên niên những loại lao động của con người chiến

thắng thiên nhiên, và phần nào là sự tổng kết rõ ràng những hồi ức lịch sử về các cuộc xung đột với môi trường". Nhận xét của Mêlêtinxki rất đúng với nhân vật Tiăng trong sử thi của người M'ông.

Qua sử thi chúng ta còn được biết, xưa kia khi bon làng M'ông có người chết, Tiăng là người đứng ra hướng dẫn mọi người chia của cải cho người đã khuất:

*Họ chia vòng tay một phần cho người chết
Họ chia râu cườm một phần cho người chết
Họ chia răng bịt một phần cho người chết
Bầu cơm vỡ chia cho Ting một cái
Cái nôi vỡ chia cho Rung một cái*

(Viện KHXH Việt Nam, 2006, p.2455).

Ngày nay, những nghi thức, tập tục ấy vẫn được người M'ông thực hiện đầy đủ với người quá cố mỗi khi gia đình và cộng đồng có tang ma. Các bước thực hiện và đồ tế lễ để tiễn đưa linh hồn người chết về với thế giới của Yang cũng gồm có vòng tay, chuỗi hạt cườm ngũ sắc, bầu đựng cơm, các loại nôi niêu, bát đĩa giống như những gì đã kể trong Ot Ndrong.

Tiăng còn dạy cho cộng đồng người M'ông biết về nhiều phong tục, tập quán khác; ví dụ như khi lấy chiêng, trống ra đánh thì phải làm lễ cúng các vị thần linh; trong gia đình, người đàn ông có việc phải đi xa, người phụ nữ ở nhà phải kiêng cử:

*Đàn ông góa vợ mượn cuộc không cho
Đàn ông góa vợ mượn cào cũng kiêng
Đàn bà góa chồng mượn rìu không nên.*

Ot ndrong còn phản ánh rất nhiều vấn đề về đời sống văn hóa của người M'ông mà qua đó chúng ta thấy được những tri thức, kinh nghiệm sống của họ. Đã thành tập tục, trước lúc đi đâu xa hay trước khi thực hiện một công việc quan trọng nào đó, người M'ông thường cúng khấn thần linh mong thần linh che chở, phù hộ cho họ. Mỗi khi lên đường thực hiện một công việc nào đó, dọc đường đi, nếu gặp chim sẻ kêu phía bên trái thì người M'ông cho rằng sẽ gặp may mắn, nếu gặp cây đổ sẽ không tránh khỏi trắc trở, rủi ro. Những điều này đã được Tiăng chỉ bảo cho các thế hệ người M'ông thông qua các tác phẩm Ot Ndrong và trong thực tế cuộc sống, người M'ông cũng thực hiện như vậy:

*Cây gui ngã bên phía tay phải
Cây sa ngã bên phía tay trái
Dong nói với Ndru rằng
Những cái xảy ra là điềm xấu...*

(Đỗ Hồng Kỳ, 2008, p.258)

Trong tác phẩm Ot Ndrong, qua lời dạy của

Tiăng chúng ta biết được mỗi khi gia đình M'ông có người hay một con vật nào đó sinh nở thì gia đình phải kiêng cử, người ngoài gia đình chỉ được đến chơi và vào nhà sau một khoảng thời gian nhất định:

*Con dê đẻ ba đêm hết cử
Con heo đẻ bốn đêm hết cử
Con người đẻ bốn đêm hết cử...*
(Đỗ Hồng Kỳ, 2008, p.259)

Những nghi thức sinh hoạt, những tục lệ kiêng cử kể trên hiện nay vẫn được các thế hệ người M'ông tự nguyện làm theo, vì họ không muốn làm trái lệnh Tiăng, không muốn mắc lỗi với các bậc tiên tổ của mình.

Qua nhân vật Tiăng, chúng ta thấy được rất nhiều sắc thái văn hóa, những tập quán sinh hoạt của người M'ông. Trước đây, Tiăng mời những người anh em đến thăm chơi với mình uống rượu cần theo nghi thức: khách ném một hơi rượu đầu, sau đó chủ uống trước, khách uống sau. Ngày nay tập quán này vẫn được người M'ông duy trì mỗi khi gặp gỡ, mời nhau uống rượu. Khi sinh con, nếu là gái người ta cúng Yang cho đứa bé bằng cào, bằng lược; còn nếu sinh con trai thì người ta sẽ cúng Yang cho nó bằng rìu, bằng dũa. Còn khi đi hỏi vợ cho con trai, đồ sinh lễ phải: đem theo con heo, ché rượu, vòng bạc, vòng đồng, chuỗi hạt nhiều màu để làm đồ hỏi vợ cho con. Những điều này là những nếp sinh hoạt vẫn được người M'ông duy trì trong cuộc sống hàng ngày của họ.

Nhân vật Tiăng trong sử thi đã dạy người M'ông biết lao động sản xuất, biết về đời sống xã hội và biết đấu tranh chống lại sự khắc nghiệt của thiên tai, gió bão... thì hiện nay, những lời dạy ấy vẫn được người M'ông vận dụng vào trong quá trình canh tác nương rẫy của mình:

*Tháng một ta đốt rẫy cũ
Tháng hai ta phát rẫy mới
Tháng ba ta đốt rẫy mới
Tháng bốn ta đi tria rẫy cũ
Tháng năm ta đi tria rẫy mới
Tháng sáu, tháng bảy phải làm cỏ lúa
Tháng tám đuổi chim rách giũ rẫy
Tháng chín, tháng mười tuốt lúa về nhà...*
(Trần Tấn Vịnh, 1994, p. 28)

Trong Ot Ndrong, Tiăng còn chỉ cho mọi cách thức chế tác và thưởng thức các loại nhạc cụ. Tiăng nói cho cộng đồng biết chức năng và công dụng của công chiêng và các loại kèn sáo; âm thanh của nó là chiếc cầu nối giữa con người với thế giới thần linh. Nghe theo lời dạy của Tiăng nên người

M'ông sẽ đánh chiêng nhỏ khi làm cỏ lúa; đánh chiêng lớn khi vào mùa lễ hội; đánh chiêng yau khi nhà có khách; thổi kèn mbuât khi có cuộc sống thanh bình, thổi tù và khi có chiến tranh, đàn gong put chỉ treo trên rẫy để đuổi chim, đuổi khi... Tác phẩm Ot ndrong còn kể ra khá chi tiết những nguyên liệu làm nên các loại nhạc cụ, như gâr - một loại trống chỉ đánh trong đám tang và báo động khi có chiến tranh thì được mô tả “một bên bịt bằng da bò, một bên bịt bằng da trâu”... Những lời Tiăng dạy được người M'ông nghiêm túc làm theo và vẫn luôn nhắc nhở nhau không được làm trái lời của tổ tiên.

Ngoài ra, qua nhân vật Tiăng trong tác phẩm Ot Ndrong, chúng ta còn được biết về ma lai, bùa ngải và các hình thức bói toán để đoán bệnh. Trong sử thi M'ông, ma lai, bùa ngải xuất hiện với một tần suất dày đặc và chi phối mạnh mẽ đến nhận thức của người M'ông. Việc truyền ma lai cho nhau là nguyên nhân của mọi hiềm khích, mọi hận thù, là nguyên nhân dẫn đến những cuộc chiến tàn khốc giữa gia tộc. Hiện nay, nhiều người M'ông vẫn tin rằng ma lai, bùa ngải là có thật, hệ quả là đã xảy ra những câu chuyện hết sức đau lòng trong thực tế cuộc sống của cộng đồng. Về vấn đề này chúng tôi đã có bài viết đăng trên Tạp chí khoa học của Trường Đại học Vinh, số 1 năm 2022 (tập 51).

Nói tóm lại, nhân vật Tiăng trong tác phẩm Ot Ndrong có một vai trò hết sức quan trọng trong đời sống của cộng đồng dân tộc M'ông; Tiăng là niềm tin và sự ngưỡng mộ của người M'ông. Trong cuộc sống trước đây cũng như hiện nay, những người M'ông có uy tín vẫn luôn luôn mơ ước sẽ được nhiều người kính trọng và nể phục

như Tiăng. Trong suy nghĩ của người M'ông, họ luôn xem Tiăng là người anh hùng văn hóa, là thủ lĩnh tinh thần, là nguồn động viên khích lệ để họ cố gắng vượt qua những khó khăn, trở ngại của cuộc sống. Hình ảnh của Tiăng có ý nghĩa biểu tượng và sẽ trường tồn trong đời sống cộng đồng của cư dân này.

4. KẾT LUẬN

Sử thi M'ông là bức tranh rộng lớn và sinh động phản chiếu một cách toàn vẹn đời sống xã hội của người M'ông thời cổ xưa; là kho tri thức về kinh nghiệm sản xuất, sinh hoạt xã hội, về công cuộc đấu tranh để cải tạo và chinh phục tự nhiên của người M'ông.

Trong Ot Ndrong, nghệ nhân dân gian đã xây dựng được những nhân vật lý tưởng, đại diện cho ước mơ, khát vọng, hoài bão của cộng đồng, tiêu biểu như Bông, Rong, Tiăng, Lêng, Mbông... Tiăng là nhân vật anh hùng văn hóa, có sức mạnh phi thường, có tài năng thiên bẩm, có dung mạo tuyệt vời; luôn đi tiên phong và dẫn dắt toàn thể cộng đồng trong mọi hoạt động.

Tiăng là người đã khai sáng, truyền dạy mọi tri thức cho cộng đồng, là nhân vật kết tinh những phẩm chất ưu tú nhất dân tộc M'ông thời cổ đại. Tiăng là nhân vật mang tính biểu tượng cả trong quá khứ và hiện tại. Trong cuộc sống, người M'ông nào cũng mong muốn mình sẽ được oai phong, dũng mãnh, đường bệ; được mọi người nể trọng và kính phục như Tiăng. Các thế hệ người M'ông vẫn luôn khắc ghi hình ảnh và những lời răn dạy của Tiăng. Họ luôn nhắc nhở nhau làm theo những lời “vàng ngọc” mà Tiăng đã để lại.

CULTURAL HEROES IN M'NONG EPICS WITH HUMAN CULTURAL - SOCIAL LIFE

Trieu Van Thinh²

Received Date: 10/11/2022; Revised Date: 29/11/2022; Accepted for Publication: 30/11/2022

SUMMARY

In the M'Nong epic, Tiang is the ancestor, creator, and cultural hero. Tiang was the one who opened, enlightened, and taught the community all about nature and society and was the builder, organizer, and manager of the first social form of mankind - the form of a township ethnicity. Tiang is an iconic figure of the M'Nong people, both in the past and in the present. In life, every M'Nong wants to be majestic, brave, dignified, respected, and admired by everyone like Tiang. The image and words of Tiang in the epic work are still valid to the M'Nong people. The M'Nong still take the teachings of Tiang to advise their children to do good things, take care of productive labor and raise their awareness of preserving the good values of the cultural traditions.

Keywords: *cultural hero, enlightener, Tiang, Ot ndrong, M'Nong ethnic.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Aristote, Lưu Hiệp (1999), *Nghệ thuật thơ ca, Văn tâm điều long*, NXB Văn học.
- Trương Bi (2003), *Chàng Tiăng bán tượng gỗ*, Sở Văn hóa - Thông tin Đắk Lắk.
- Đình Gia Khánh (chủ biên), Chu Xuân Diên, Võ Quang Nhơn (1998), *Văn học dân gian Việt Nam*, NXB Giáo dục.
- Hêghen (1972), *Mỹ học T.4*, Nhữ Thành dịch, NXB Văn học.
- Phan Thu Hiền (1999), *Sử thi Ấn Độ*, NXB Giáo dục.
- Đỗ Hồng Kỳ (1993) *Sử thi cổ sơ M'Nông*, NXB Văn hóa dân tộc.
- Đỗ Hồng Kỳ (1997), *Sử thi thần thoại M'Nông (sách sưu tầm)*, NXB Văn hóa dân tộc.
- Đỗ Hồng Kỳ (2008) *Văn học dân gian Êđê - M'Nông*, NXB Khoa học xã hội.
- Phan Đăng Nhật (1999), *Vùng sử thi Tây Nguyên*, NXB Khoa học xã hội.
- Võ Quang Nhơn (1997), *Sử thi anh hùng Tây Nguyên*, NXB Giáo dục.
- E. Mêlêtxki (2004), *Thi pháp của huyền thoại*, NXB Đại học quốc gia Hà Nội (Trần Nho Thìn, Song Mộc dịch).
- Phạm Nhân Thành (2009), *Hệ thống nghệ thuật của sử thi Tây Nguyên*, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Triệu Văn Thịnh (2017 đến 2022), *Nhật ký điền dã*.
- Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (2006), *Ting, Rung chết*, NXB Khoa học xã hội.
- Trần Tấn Vịnh (1996), *Mùa rẫy bon Tiăng*, Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh Đắk Lắk.

²*Faculty of Education, Tay Nguyen University;*

Corresponding author: Trieu Van Thinh; Tel: 0914055760; Email: tvthinh@ttn.edu.vn.